

MAPPA: MONITORING AND ANALYSIS OF PLASTIC POLLUTION IN AQUATIC ENVIRONMENTS

Muestreo de microplásticos en agua: ambientes LENTICOS

Ver. 1

1. Objetivos:

- a) Capacitación y aplicación de un protocolo estandarizado para la detección y cuantificación de microplásticos en diversos cuerpos de agua dulce de Argentina.
- b) Análisis de la relación entre la presencia de microplásticos y variables climáticas, características geomorfológicas, uso del suelo e impacto antrópico.
- c) Contribuir con los datos obtenidos al acceso público, con el objetivo de facilitar la formulación de políticas destinadas a mitigar la contaminación plástica.

2. Cronograma

Eta **1 (2023-2024):** De diciembre de 2023 a marzo de 2024, se llevará a cabo el primer muestreo coordinado, con un muestreo por sitio de estudio.

Eta **2 (2024-2025):** Se incrementará la frecuencia de muestreo para abordar preguntas específicas derivadas de los resultados obtenidos en la etapa 1.

3. Participación y publicaciones

- a) Con base en los datos recopilados (incluyendo datos previos), se llevarán a cabo diversas publicaciones en revistas científicas. Aquellos que participen en el muestreo de un sitio tendrán derecho a dos **coautorías**, con un adicional (+1) para aquellos que contribuyan en dos o más sitios. No obstante, reconocemos las posibles dificultades laborales, por lo que este criterio es flexible y está abierto a discusión en casos que así lo requieran.
- b) El **orden de mérito** se establecerá en principio de forma alfabética y dando mayor consideración a quienes hayan participado en actividades adicionales (ej: análisis de un mayor número de muestras, análisis de datos, creación de contenido, etc.) En tales casos, se considerarán estos aportes adicionales para determinar el orden de autoría.

4. Opciones de protocolo de muestreo

- A. Sitios profundos (> 1 m): arrastre con red de plancton (página 3)
- B. Sitios someros y/o con macrófitas: balde y red de plancton (página 6)

4.1. Materiales:

- Embarcación
- Red de plancton (tamaño de poro < 50 µm) con bolsa de algodón.
- Flujómetro (recomendado).
- Balde de metal (protocolo B).
- Tres envases de plástico (se recomienda PVC) o de vidrio por sitio de estudio (muestra, réplica, blanco/negativo).
- GPS o aplicación "Wikiloc".
- 5 litros de agua Milli Q o destilada por sitio (blanco).
- agua para concentrar la muestra y para limpiar la red entre réplicas (de red o del sitio de estudio).
- Sistema de refrigeración (almacenamiento a corto plazo).

4.2. Consideraciones:

- **Clima/eventos extremos:** Se recomienda realizar el muestreo en días calmos, preferiblemente por la mañana temprano, con baja velocidad del viento (<20 km/h) y sin precipitaciones. En caso de tormentas, se debe esperar al menos dos días antes de muestrear. Ante eventos climáticos extremos, se postergará el muestreo hasta que la situación se normalice.
- **Ubicación:** Se seleccionará un punto de muestreo cercano al centro del cuerpo de agua o en la ubicación más profunda posible. En presencia de centros urbanos (si los hay), se dará prioridad a puntos cercanos a estos.
- **Turbidez:** En situaciones de alta concentración de materia orgánica, se repetirá la toma de muestra hasta alcanzar el volumen deseado, evitando así que la red se colmate.
- **Tomar fotos del monitoreo para compartir con la comunidad de MappA!**

4.3. Toma de muestras

BLANCO/NEGATIVO: se filtrarán 5 litros de agua Milli Q o destilada utilizando la misma red de muestreo (previo al muestreo). Se empleará el mismo tipo de envase que se utilizará para el resto de las muestras y se rotulará como " **Blanco_1 ddmmyyy**", indicando la fecha correspondiente (dd/mm/yyyy).

A- Sitios profundos (> 1 m): ARRASTRE CON RED DE PLANCTON

Usar una red de plancton limpia previamente para muestrear. Transportarla en una bolsa de algodón para evitar contaminación por microplásticos, sobre todo fibras.

1. Colectar una muestra de agua superficial en la zona pelágica (centro) con una red de plancton mediante un arrastre horizontal superficial en transecta longitudinal (Fig. 1). Utilice una embarcación a BAJA velocidad ~ 1 m/s. Durante el arrastre, se sumergirá solo $\frac{3}{4}$ partes de la red (Fig. 2); se recomienda realizar una marca en la boca de la red para indicar la sección que debe quedar por fuera del agua (Ver alturas (H) indicadas en la Tabla 1). De ser posible, sujetar la red de manera segura ayudándose de una estructura estable y de manera que quede 1 m distanciada de la embarcación (Fig. 1) De no ser posible, sostenga la red firmemente ayudándose de la soga. Nunca realice el arrastre por detrás de la embarcación.

Figura 1. Correcto arrastre de la red para monitoreo de microplásticos.

2. Registrar las coordenadas del punto inicio/final o la distancia de arrastre mediante un GPS. En caso de carecer de un dispositivo, se sugiere utilizar la aplicación "Wikiloc" en un celular o tablet para registrar la información.
3. Se recomienda emplear un flujómetro para calcular el volumen de agua. Este se sujetará con cuerdas y precintos por debajo de los $\frac{3}{4}$ de la red, en una posición central (Fig. 2). Filtrar un mínimo de 20 m³, según el tiempo necesario en función del diámetro de la red (ver ejemplos abajo). Si la red se colmata antes, realizar múltiples muestreos hasta alcanzar el volumen deseado. Se registrará el tiempo de cada colecta para calcular el volumen parcial filtrado y se consolidarán todas las muestras para el mismo sitio. Es importante destacar que $\frac{3}{4}$ partes de la red deben permanecer sumergidas para un correcto muestreo (Fig. 2).

Figura 2. Correcta posición de la red de plancton y el flujómetro durante la toma de muestra.

En el caso de no contar con un flujómetro, calcule la **distancia de arrastre** necesaria de acuerdo con los parámetros de su red de la siguiente manera:

$$\text{Distancia (m)} = \text{Volumen (m}^3\text{)} / \text{Área sumergida (m}^2\text{)}$$

Ejemplos:

Red de 30 cm de diámetro → ~ 370 metros.

Red de 25 cm de diámetro → ~ 550 metros

4. Enjuagar la red desde afuera hacia adentro (Fig. 3) para concentrar la muestra en el colector. Evitar que entre agua en la boca de la red (contaminación de la muestra).
5. Colectar la muestra de agua en un envase de plástico/vidrio previamente enjuagado con agua Milli Q (o destilada).
6. Rotular la muestra: (SITIOrep1_ddmmyyyy). Mantener refrigerada en heladera para analizar a corto plazo (~ 1-2 meses).
7. Repetir toma de muestra (2 réplicas, SITIOrep2_ddmmyyyy). Entre réplicas es obligatorio lavar la red cuidadosamente. Para facilitar la limpieza, sumergir la red varias veces en el cuerpo de agua con la válvula abierta y luego enjuagar con agua desde afuera de la red hacia adentro. Volver a cerrar la válvula del colector al finalizar.
8. Tomar nota de cualquier fuente de contaminación por microplásticos. Ejemplo: pintura del bote desgastada, material plástico usado durante el muestreo, vestimenta (incluyendo el color).

Figura 3. Ejemplo de cómo limpiar la red con agua para concentrar la muestra.

Tabla 1. Altura estimada de la red de plancton que debe estar por fuera del agua en función del diámetro de red utilizado durante la colecta de una muestra de microplásticos (3/4 del área de la red están sumergidos).

Diámetro red (cm)	Área de la red de Plancton (cm²)	Área de la red fuera del agua (cm²)	% área fuera del agua	Altura (H) de la red fuera del agua (cm)
30	706,9	178,4	25,23	9
35	962,1	242,8	25,23	10,5
40	1256,6	317,1	25,23	12
45	1590,4	401,3	25,23	13,5

PRECAUCION: Si el agua **presenta turbidez**, existe la posibilidad de que la red se colmate y rompa con facilidad. En tales circunstancias, se recomienda realizar arrastres sucesivos (a baja velocidad) y unificar la muestra.

B- Sitios someros y/o con macrófitas: BALDE Y RED DE PLANCTON

1. Para optimizar la selección del punto de muestreo, siempre que sea posible, priorice llegar a la ubicación más profunda accesible utilizando una embarcación pequeña o caminando. Si el material del fondo ha sido resuspendido, esperar antes de proceder con el proceso de recolección de muestras.
2. Utilizando un balde de metal, recoja una muestra de agua superficial a una profundidad de 20 cm en la zona más profunda accesible del cuerpo de agua (Fig. 4). Antes de la recolección, afore el balde a un volumen apropiado y haga una marca para el muestreo (por ejemplo, un volumen de 8 litros requerirá al menos 25 colectas).
3. Descargue el agua cuidadosamente dentro de la red de plancton, asegurándose de no derramarla por fuera de la boca de la red (Fig. 4).
4. Repita este proceso tantas veces como sea necesario hasta filtrar al menos 200 litros de agua. Si considera que puede filtrar un volumen mayor, se recomienda hacerlo.
5. Enjuagar la red desde afuera hacia adentro (Fig. 3) para concentrar la muestra en el colector. Evitar que entre agua en la boca de la red.
6. Colectar la muestra de agua en un envase de plástico/vidrio previamente enjuagado con agua Milli Q (o destilada). Rotular la muestra: (SITIOrep1_ddmmyyyy). Mantener refrigerada en heladera para analizar a corto plazo.
7. Repetir toma de muestra (réplica, SITIOrep2_ddmmyyyy). Entre réplicas es obligatorio lavar la red cuidadosamente. Para facilitar la limpieza, sumergir la red varias veces en el cuerpo de agua con la válvula abierta y luego enjuagar con 5 litros de agua destilada. Volver a cerrar la válvula del colector al finalizar.
8. Tomar nota de cualquier fuente de contaminación por microplásticos. Ejemplo: pintura del bote desgastada, material plástico usado durante el muestreo, vestimenta (incluyendo el color).

Figura 4. Procedimiento para tomar una muestra de agua con balde.

4.4. Metadatos

- Coordenadas geográficas
- Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m)
- Profundidad (Máxima y/o promedio)
- Área del cuerpo de agua
- Desarrollo de la línea de costa
- Área de la cuenca
- Tiempo de residencia
- Precipitaciones mensuales
- Caudal promedio del río efluente
- Porcentaje de usos de suelo en la cuenca
- Densidad poblacional en la cuenca
- Distancia al centro urbano más cercano
- Distancia a rutas, centros recreativos, etc.
- Presencia de aguas residuales o vertidos
- Principales actividades (turismo, pesca, etc.)
- Parámetros fisicoquímicos: Concentración de clorofila-a (Chl-a), salinidad, turbidez, profundidad Secchi, concentración de materia orgánica (mediciones in situ o al menos datos promedio de la bibliografía)

5. Otros enlaces de interés:

Guías para referencia (English):

GESAMP, 2019

<http://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean>

Michida et al., 2020 (ver 1.2)

<https://www.env.go.jp/content/000170474.pdf>